

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA TA'LIMDAGI MUAMMOLAR, TA'LIM SIFATINI NAZORAT QILISH VA BAHOLASHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI: XALQARO TAJRIBALARNI AMALDA QO'LLASH

QODIROVA NIGORA NODIR QIZI

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti,
xalqaro huquq fakulteti talabasi. Qodirovanigora183@gmail.com
+99893-003-90-79

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10071431>

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada dastlabki maktablar qachon va qayerda paydo bo'lgan va qay ko'rinishda ekanligi, darslar tizimi, hozirgi zamon maktablari, maktablarimizda yuz berayotgan muammolar, malakali kadrlarning kamligi, o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi kelishmovchiliklar, yetarlicha maktab darsliklari yetishmasligi, maktablardagi baholanish sistemasi, o'quv rejalari dasturlarining eskiligi, jamiyatdagi o'qituvchiga bo'lgan munosabat, xonalarning talabga javob bermasligi, ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan chora tadbirlar, ishlab chiqilgan qaror hamda qonunlar, yuqorida sanab o'tilgan muammolarga batafsil javob hamda adikvat yechimlar

KALIT SO'ZLAR: Sifatli ta'lim, madrasa, o'rta va oliy o'quv yurtlari, diskriminatsiya, malakali kadrlar, revolyutsiya, diskriminatsiya.

Maktab – o'qituvchi va murabbiylar rahbarligida yosh avlodga ma'lumot, ta'lim, bilim beriladigan va tarbiyaviy ishlar olib boriladigan o'quv tarbiya muassasasi.^[1] Maktab bu ulkan ilmlar, bilimlar makoni. Maktab – inson shaxsini, kamolotini shakllantiruvchi muqaddas dargohlardan biridir. Birinchi sinfga kelgan 6 yoshli, hali chizishni, yozishni bilmaydigan jazzi bolalar uchun o'z bilimini ulashuvchi makon. Bu muqaddas joy bizni kelajakka tayyorlaydigan, oqni qoradan ajratishni o'rgatuvchi, yaxshidan yomonni, bir gap bilan aytganda haqiqiy dunyoga yaxshi tayyorlangan bilimli, ilmli kattalar bo'lishimizga ko'maklashuvchi joy. Maktab haqida qancha gapirsak ham oz. Dunyodagi ilk maktablarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, birinchi maktablar Qadimgi Sharq mamlakatlari, ya'ni Xitoy, Bobil, Misr kabi davlarda paydo bo'lgan. Bu ilk maktablar hozirgi zamonaviy maktablardan farqli o'laroq, ibodatxonalarda joylashgan kohinlar va kotiblar yetishib chiqadigan maktablar bo'lgan. Ma'lumotlarga qaraganda, dastlabki Yevropa mamlakatlarida joylashgan maktablar taxminan miloddan avvalgi VI asrda Yunonistonda, miloddan avvalgi IV asrda esa Qadimgi Rimda vujudga kelgan.^[1] O'rta Osiyo hududidagi maktablarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ular dastlab maktab emas, balki maktabxona deb nomlanib, kohinlar maktabidan farqli ravishda madrasa va qorixonalar bilim maskani, ziyo tarqatuvchi joy hisoblangan. O'tgan zamondagi maktabxonalar ham hozirgi zamon bilan hamnafas ruhda oliy va o'rta tipdagi maktabxonalar bo'lingan. Bular: madrasa- o'rta va oliy maktab hisoblanib, qorixonada esa Qur'onni tilovat qilishni o'rganishgan. Hozirgi zamon maktablari haqida gapirar ekanmiz, maktablarning yaxshi va yomon tomonlari ya'ni muammolari ham ko'zga tashlanmay qolmaydi. O'zbekiston birinchi marotaba mustaqillikka erishgan, 1991-yil 31-avgustdan boshlab, mamlakatdagi barcha maktablarga e'tibor qaratila boshladi.

Birinchi o'rinda: maktablar madrasa va qorixonalardan alohida ajratildi;

Ikkinchidan: Mamlakatning barcha hududida, chekka hududlarida ham maktablar ochish rejasi tuzildi;

Uchinchidan: Rus-tuzem maktablari emas, asosiy o'zbek maktablariga e'tibor qaratildi.

Bu kabi islohotlarni sanab sanog'iga yetolmaymiz. Xabarimiz borki, maktablar davlat mulki hisoblanib, unda ta'lim olish mutlaqo bepuldir. Va buning qonuniy asosi sifatida oliy qonunimiz Konstitutsiyada ham o'z aksini topgan. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi 50-moddasiga binoan:

“Har kim ta'lim olish huquqiga ega. Davlat uzluksiz ta'lim tizimi, uning har xil turlari va shakllari, davlat va nodavlat ta'lim tashkilotlari rivojlanishini ta'minlaydi. Davlat maktabgacha ta'lim va tarbiyani rivojlantirish uchun shar-sharoitlar yaratadi. Davlat bepul umumiy o'rta ta'lim va boshlang'ich professional ta'lim olishni kafolotlaydi. Umumiy o'rta ta'lim majburiydir. Maktabgacha ta'lim va tarbiya, umumiy o'rta ta'lim davlat nazoratidadir. Ta'lim tashkilotlarida alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'lim va tarbiya ta'minlanadi”, - deya belgilanib qo'yilgan.^[2] Maktablardagi ta'lim o'quvchilarning ona tili bo'lmish o'zbek tilida olib boriladi va bu bir nechta qonunlarda ham o'z aksini topgan. O'zbekiston Respublikasining 1997-yilda qabul qilingan “Ta'lim to'g'risida”gi qonuni hamda “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”da belgilab qo'yilgan. Maktablarda o'quvchilar uchun dars jarayoni har doim ta'limning quyi bosqichidan yuqori bosqichiga o'tishi ta'minlangan.

Yuqorida ta'kidlab aytganimizdek, davlatimiz mustaqillikka erishgandan so'ng maktab tizimida ko'plab islohotlar amalga oshirildi; maktablarning moddiy texnika bazasini rivojlantirish, ularni malakali kadrlar bilan ta'minlash asosiy maqsadga aylandi, ilmiy-metodik jihatdan, o'quv darslik va qurollari bilan ta'minlash ishlari amalga oshirildi. Bu islohotlar o'z o'rnida yoshlarning yaxshi kamol topishi, shaxsini yaxshi shakllantirishi uchun zamin yaratadi desak adashmaymiz. Maktabning bola uchun yaxshi tomonlari bilan birga yomon tomonlari ham uchrab turadi. Biz bunday muammolarga yuzaki qarab ketsak, bu ta'limdagi muammolar davlatning barqaror rivojlanishiga to'sqinlik qilmay qolmaydi, chunki har bir millatning, xalqning kelajagi – yoshlardir. Yoshlarni kelajak uchun xizmat qilib tayyorlovchi maskan esa bu – maktab. Shunday ekan, bizlar birinchi o'ringa maktabdagi ta'lim tizimiga e'tibor qaratishimiz zarur. Sanab o'tiladigan muammolar faqatgina bizning davlat uchun emas balki dunyo maktablaridagi muammolardir. Bu muammolarni batafsil ko'rib chiqamiz:

1. Eskirgan qoidalar, ya'ni maktabdagi dars berish hali hamon nechi yildirki deyarli o'zgartirish kiritilmagan, ta'lim tizimining umumiy prinsiplari avvalgi davr bilan deyarli bir xilda saqlanib qolgan.^[3] Ba'zi bir odamlarning fikricha bu prinsiplar revolyutsiya davridan beri o'zgarmagan. Ammo dunyo yorug'lik tezligida, yashin singari o'zgarib bormoqda, maktab ta'lim tizimi esa yangiliklarga hamon shubha bilan qarab kelmoqda. Har doimgidek o'qituvchi gapiradi, o'quvchi esa tinglaydi, o'quvchilar esa muntazam ravishda nazorat ostida, har doim o'qituvchining buyruqlarini doimiy ravishda bajarishga odatlanish oqibatida, shaxsiy rivojlanish, mustaqil fikr qabul qilish ham kamayib boradi. Ammo hozirgi zamon kasblar esa, mustaqil fikrlashni, yaratuvchanlik qobiliyatini, ilg'or fikrlashni talab qilmoqda;

2. Mustaqillikning yo'qligi: darslarning yurish-turishning jadval asosida tashkil qilinganligi, o'quvchilarning haddan tashqari nazorat qilinishidir. Kattalar, bu nazoratlar yoshlar uchun foyda ekanligi, nazoratsiz bebosh bo'lishi haqida ko'p gaprishadi, ammo tanganing ikki tomoni bor deganlaridek, ba'zi tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, haddan ortiq nazorat, yurish-turishning belgilanganligi, yoshlarning ongli jihatidan ma'suliyatni his qilishiga to'sqinlik qilar ekan. Shuningdek, o'quvchining o'zi shaxsiy reja tuzishga ham xalaqit berar ekan. Chunki har doim o'quvchi o'rniga uning ustozlari tomonidan tuzilgan jadval, qaror chiqarishi va muntazam

nazorat uning o'qishga nisbatan qiziqishini yo'qolishiga olib keladi. Buning natijasida, o'quvchilar har doimgidek dangasalikda ayblanadi;

3. Har doim o'qituvchilarning xatosi bu darslarni o'quvchiga tushunarli tilda yetkazishi emas, balki reja asosida, rejada nima berilgan bo'lsa, ko'p kamligidan qat'i nazar tushuntirish, maqsad yoshlarga shu mavzuni tushuntirish emas, balki rejadan qolmaslikdir. Bu jarayonda bilim sifati ahamiyatga olinmaydi. Bu asosida, yoshlarda charchash, eslab qolish, xotira muammolari kelib chiqishi mumkin;

4. O'qituvchi va o'quvchi muammosi. Har bir odam adashishi hayotida bir marta ham xato qilishi, siqilgan paytlari balki o'sish davrida kelishmovchiliklar bo'lishi mumkin. Bu paytda tabiiyki, ustoz bilan ham ziddiyatlar bo'ladi, ammo shunday ustozlar borki, o'quvchilarni tushunishmaydi. O'zlari kelishmagan bolalar bilan yomon munosabatda gaplashishi, maktab baholarini pasaytirib qo'yishi mumkin. Bu muammo, yoshlar orasida, maktabga, ustozlarga nisbatan sovuq munosabatni shakllantiradi. Bu muammoga o'z o'rnida, ustozlarning yoshlarga ularning mavqeidan, ularning ota- onasining lavozimidan kelib chiqqan holda munosabatda bo'lishlari ham kiradi. Bir tomondan bu vaziyat yoshlarning ota - onasiga bo'lgan nafrat, uyalish tuyg'ulari kelib chiqishi, hayotda yashashga bo'lgan intilish, qiziqish so'nib ketishi, uchun sabab bo'ladi;

5. Ustozlar yoshlarning psixologiyasini yaxshi tushunmasligi salbiy oqibatlariga olib keladi. Misol uchun: ba'zi bir yoshlar maqtov, rag'batlantirishlarni juda yaxshi ko'radi va ulardan motivatsiya olib harakat qiladi yanada yaxshi o'qish uchun. Bu tipdagi o'quvchilarni urshish emas balki: "sen zo'rsan", "sen eplay olasan, ishonaman" degan so'zlarni aytish kifoya. Lekin afsuski, o'qituvchilar buni tushunishmaydi, bir dars qilib kelmagan, bitta uyga vazifani xato bajargan bo'lsa uni koyiydi, urshadi. Xalqimiz orasida shunday gap bor: "Yaxshi gapga ilon inidan, yomon gapga pichoq qinidan chiqar". Bu maqol ham bejiz aytilmagan;

6. Maktabdagi baholar hech qachon o'quvchining haqiqiy bahosini ko'rsatib bermaydi. Chunki bahoga ko'plab ta'sirlar sabab bo'ladi, agar ustoz bilan yaxshi kelishmasa past, qarindoshi, tanishi yoki xalq tilida aytsa "ortiqcha mulozamat" ko'rsatsa yaxshi bahoga ega bo'lishi mumkin. Ba'zi bir ustozlar esa atayin yanada yaxshi harakat qilishi sifatida pastroq baho qo'yadi, ammo past baho bolalarni harakat qilishi uchun emas, balki shu fandan sovushi, maktabdagi ta'lim yaxshi emas degan fikrga borishi, baholarga nisbatan e'tiborsizlik shakllanishi uchun asos bo'ladi;

7. Hozirgi kunda ko'plab ustozlarning oylik maoshi yaxshi emasligidan shikoyat qilishadi, hisobiga ular yana boshqa kasbda ishlashga, darsni ham yetarli darajada yaxshi o'tmasligiga sabab bo'lmoqda. Hozirgi zamon tezlikda rivojlanmoqda, inson ehtiyojlarsiz yashay olmaydi. Bu ehtiyojlarni qondirish uchun ko'p mablag' talab qiladi. Ular esa faqatgina maktab ishi u beradigan oylikka qaram bo'lmagan holda darsdan tashqari repetitorlar tashkil qilgan. Bu o'z navbatida maktabdagi darslar sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ham hozirgi paytda hech qaysi o'quvchi repetitorga bormasdan oliy o'quv yurtlariga kira olishmaydi. Chunki repetitordagi o'qituvchilar o'z oyligidan qoniqqan holda yaxshi dars beradi, bolalar ham pul berganidan so'ng noilojlikdan ham o'qishga majbur bo'ladi;

8. Malakali kadrlar kamligi. Hozirgi kundagi maktablardagi asosiy muammolardan biri. Mamlakatimizning chekka hududini olib qaraydigan bo'lsak, maktablarda ustozlar soni yetishmaydi, ayniqsa ingliz va rus tilidan dars beruvchilar. Bo'lsa ham yetarlicha bilimga ega emas;

9.O'qish uchun yaroqsiz, talabga javob bermaydigan xonalar. E'tibor qaratadigan bo'lsak faqatgina ta'mirtalab emas, xonalar fan uchun ixtisoslashtirilmagan, ya'ni kimyo fanini tajribalarisiz o'rganib bo'lmaydi, bu fan uchun alohida tajribalar xonasi, geografiya fani uchun xarita, globuslar bilan jihozlangan xonalar zarur, bularsz darsning mazmun-mohiyatini yetarlicha tushunib bo'lmaydi va o'quvchi uchun ham tajribalar qilib ko'rish qiziqarli va tushunarli bo'ladi.

Har bir muammoning yechimi bo'lganidek, bu muammolarga ham yechim topa olamiz. Birinchi o'rinda, maktabdagi ta'lim tizimini, to'liqligicha oliy o'quv yurtlarining sistemasiga o'tkazishimiz kerak. Bu qanaqa bo'ladi? Universitet va institutlarda talabalarga darsga qatnashmaganliklari uchun "mb" belgisi qo'yiladi va u talaba qachonki yetarlicha sababi yoki sog'ligida muammosi bo'ladigan bo'lsa, sababli qilinadi. Maktablarda esa bu tizim ishlamaydi, davomat orqaga ketmasin deya kelganni ham kelmaganni ham yo'qlama qilmaydi. Ikkinchidan uyga vazifalarni o'quvchilarning bilim saviyasidan kelgan holda sayt yaratilib, saytga o'qituvchi joylab va deadline sanasi ko'rsatilgan holda joylashi, o'quvchi ham ko'rib vazifani tayyorlashi kerak, chunki maktablardagi 45 minut hammani baholash uchun va bundan tashqari mavzu tushuntirish uchun yetarlicha emas. O'qituvchilarni ishga olayotganda imtixonidan o'tkazgan holda qabul qilishi shart. Hozirgi kunda bu ishlamayabti, direktorning qarindoshi, tanishi yoki qanchadur mablag' bersa, qabul qilishaveradi.Tabiiyki, bu albatta ta'lim sifatini yomonlashtiradi.Shuningdek, maktabda diskriminatsiya holatlari juda ko'p.Diskriminatsiya o'zi nima?Diskriminatsiya (lotincha: discrimination – farqlash)- fuqarolarning huquqlarini millati, irqi, jinsi, dini, ijtimoiy mavqei jihatdan cheklash, farqlash. Ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi ustozlar bolalarning ijtimoiy kelib chiqishi, ko'rinishi, kiyinishidan kelib chiqqan holda munosabat qilishadi. Shu maqsadda, o'qituvchilarning o'quvchilardan ota – onasi oilaviy sharoitlarini so'ramasliklari maqsadga muvofiq menimcha. Misol uchun, Finlandiya davlatida, ustozlar o'quvchilarning ota – onasi lavozimlarini so'rashi taqiqlangan, ba'zi bir kerakli hujjatlar uchungina bilishi mumkin.Keyingi o'rinda davlat xodimlari har bir hududdagi maktablarning holatini o'rganib chiqishlari kerak.Ma'lumki, mamlakatimizda qish fasli judayam sovuq bo'ladi, deyarli 50-60 foiz maktablar qishga tayyor emas, yetarlicha isitish tizimlari bilan ta'minlanmagan. Bu o'quvchilarning kasal bo'lishi, darslarga qatnashmasligiga olib keladi. Bundan tashqari, barcha maktab xonalarini har bir fanga mos qilib jihozlashinishi kerak, bu ham o'z o'rnida fanni yaxshi o'zlashtirishlari uchun asos bo'ladi. Maktab va maktabgacha ta'lim faoliyati uchun ham davlatimiz tomonidan e'tibor qaratilib, bir qancha farmon, qaror va qonunlar kiritilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023- yilning 25-yanvardagi "Respublika ijro etuvchi hokimiyat organlar faoliyatini samarali yo'lga qo'yishga doir birinchi navbatdagi tashkiliy-chora tadbirlar to'g'risida"gi PF-14-son farmoni ijrosini ta'minlash sifatida: Maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotida ustuvor yo'nalishlar belgilandi.^[4]

Texnologiyalar rivojlangan zamonga kelib, ijtimoiy tarmoqlarning yosh-u qari hayotidagi o'rni judayam katta. Shunday bir paytda, aybni faqatgina o'qituvchiga to'nkash xato bo'ladi, balki yoshlarimiz va ular ongiga ta'sir ko'rsatayotgan mobil telefonlar. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'rishimiz mumkin bo'lgan, ustozning o'quvchisi yoki uning ota - onasi tomonidan kaltaklanishi keng jamoatchilik muhokamasiga sabab bo'lmoqda. Albatta hech kimning bu sharaflari kasb deb hisoblaydigan egalarini urushga, yoxud kaltaklab, haqorat qilishga hech kimning haqqi yo'q. Bu qonun bilan ham belgilanib qo'yilgan. O'zbekiston Respublikasi

Konstitutsiyasining 52- moddasida: O‘zbekiston Respublikasida o‘qituvchining mehnati jamiyat va davlatni rivojlantirish, sog‘lom, barkamol avlodni shakllantirish hamda tarbiyalash, xalqning, ma‘naviy va madaniy salohiyatini saqlash hamda boyitishning asosi sifatida e‘tirof etiladi. Davlat o‘qituvchilarning sha‘ni va qadr qimmatini himoya qilish, ularning ijtimoiy va moddiy farovonligi kasbiy jihatdan o‘sishi to‘g‘risida g‘amxo‘rlik qiladi”.^[5]

Xulosa qiladigan bo‘lsak, maktablarimizdagi holat o‘ta yaxshi ham yomon ham emas. Ammo davlatimiz va jamiyatimizni shakllanishi va kelajagi yoshlarimiz qo‘lida ekan, albatta maktablarimizdagi ta‘lim tizimini yuqori darajaga ko‘tarish, o‘zbek yoshlari jahon arenasida bilimimi bilan kurasha oladigan kuchli, ziyrak yoshlar,jahon ham bizning davlatni – bilimli yoshlar mamlakati deya tanishlari asosiy maqsadimizga aylanishi kerak.

References:

1. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Maktab>
2. Yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi,IX bob,Iqtisodiy,ijtimoiy madaniy va ekologik huquqlar,50-modda,30-bet
3. <https://youtu.be/vbncBZ23mS8?si=k762jshk6cVFY7zy>
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yilning 25-yanvardagi “Respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatini samarali yo‘lga qo‘yishga doir birinchi navbatdagi tashkiliy chora tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-14-son farmon ijrosini ta‘minlash maqsadida:Maktab va maktabgacha ta‘lim tashkilotida ustuvor yo‘nalishlar belgilandi. www.lex.uz
5. Yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi,IX bob:Iqtisodiy,ijtimoiy madaniy va ekologik huquqlar,52-modda,31-bet.